

Prácticas y emociones en la gestión de organizaciones de la sociedad civil en La Matanza, Argentina (2020-2022)

Practices and emotions in the management of civil society organisations in La Matanza, Argentina (2020-2022)

Constanza Faracce Macia

Comisión de Investigaciones Científicas, Argentina
Universidad Nacional de La Matanza
cfaracce@unlam.edu.ar

Florencia Bareiro Gardenal

Comisión de Investigaciones Científicas, Argentina
Universidad Nacional de La Matanza
fbareiro@unlam.edu.ar

Recibido: 07/02/2024

Aceptado: 02/09/2024

Formato de citación:

Faracce Macia, C., Bareiro Gardenal, F. (2025). Prácticas y emociones en la gestión de organizaciones de la sociedad civil en La Matanza, Argentina (2020-2022). *Aposta. Revista de Ciencias Sociales*, 104, 92-112, <http://apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/cfaracce2.pdf>

Resumen

Este artículo busca identificar las prácticas y emociones relacionadas a la gestión de dos tipos de organizaciones de la sociedad civil –de asistencia alimentaria y habitacional– en el Partido de La Matanza (Buenos Aires, Argentina). A partir de un diseño de investigación cualitativo, se realizaron observaciones no participantes y entrevistas en profundidad en ambos tipos de organizaciones. Las personas que las gestionan realizan una multiplicidad de actividades que se encuentran atravesadas por múltiples insuficiencias, monitoreos y “controles” constantes e imposibilidades para planificar, lo que implica que el “ir viendo en el día a día” se constituye como un eje que organiza su cotidianidad. Así, se produce una ecología emocional (sensu Scribano) signada por la desconfianza e incertidumbre entre los diferentes actores involucrados (Estado, gestores, asistentes).

Palabras clave

Emociones, políticas sociales, organizaciones de la sociedad civil, La Matanza.

Abstract

This article seeks to identify the practices and emotions related to managing two types of civil society organisations –food assistance and housing– in the La Matanza district (Buenos Aires, Argentina). Based on a qualitative research design, non-participant observations and in-depth interviews were conducted in both organisations. The people who manage them carry out a diversity of activities, marked by insufficiency, constant monitoring and “controls” and the impossibility of planning, which means that a “day-to-day basis” is an axis that organises their daily lives. This produces an emotional ecology (sensu Scribano) marked by mistrust and uncertainty among the different actors involved (State, managers, assistants).

Keywords

Emotions, social policies, civil society organizations, La Matanza.

1. Introducción

En el marco de la reconfiguración de la cuestión social, a finales del siglo pasado las organizaciones de la sociedad civil (en adelante, OSC) se fueron constituyendo como un actor intermediario entre el Estado y la población, a través de su involucramiento en la implementación de las políticas sociales. En Argentina, a partir de las recomendaciones de los principales organismos internacionales, el Estado comenzó a reconocerlas como actores relevantes a nivel territorial para responder a las diferentes problemáticas asociadas a la pobreza, así como también a fomentar la participación de los sectores que atraviesan estas problemáticas en dichas organizaciones, a través de distintos programas sociales. Desde una perspectiva que conecta las miradas sociológicas de las políticas sociales y las emociones, comprendemos que, en los modos de percibir y transitar las intervenciones estatales, se configuran determinados modos de ser, hacer y sentir en los diferentes actores involucrados, esto es, técnicos de programas, gestores/colaboradores de organizaciones y destinatarios (De Sena, 2014; 2016a; De Sena y Scribano, 2020; Dettano, 2020).

El presente artículo tiene como objetivo identificar las prácticas y emociones relacionadas a la gestión de dos tipos de organizaciones de la sociedad civil –de asistencia alimentaria y habitacional– en el Partido de La Matanza (Buenos Aires, Argentina), entre 2020 y 2022. Se trata de un punto de encuentro entre dos tesis de maestría, cuyos objetivos se centraron en la mencionada perspectiva, que combina la sociología de las emociones y de las políticas sociales.¹ La puesta en común de estas investigaciones busca observar qué actividades cotidianas realizan las personas al gestionar o colaborar en las aludidas organizaciones, junto con las emociones que emergen en relación a dichas actividades. Estas prácticas cotidianas contribuyen a estructurar las vivencialidades de las personas que atraviesan las situaciones de precariedad que las organizaciones buscan paliar y que, en muchos casos, también afectan a quienes gestionan y/o colaboran en ellas.

Los datos pueden ser analizados en conjunto debido a su convergencia con respecto a la estrategia teórico-metodológica en la que fueron construidos, el recorte espacio-temporal, y el objeto de investigación. En el marco de diseños cualitativos, las

¹ Ambas tesis fueron elaboradas en el marco de la Maestría de Investigación en Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires: “Prácticas del comer y emociones en comedores y merenderos comunitarios de La Matanza (2020-2022)”, de Constanza Faracce Macia, y “Políticas de acceso y mejoramiento de la vivienda en contextos de pobreza del territorio de La Matanza: el rol de las organizaciones de la sociedad civil (2020-2022)”, de Florencia Bareiro Gardenal.

técnicas de indagación empleadas fueron la observación no participante en OSC, buscando atender dos de las principales problemáticas que son tributarias de la reconfiguración de la cuestión social desde finales del siglo pasado (Neufeld y Cravino, 2001; Faracce Macia y Bareiro Gardenal, 2023), y entrevistas en profundidad a personas que participan en las mismas. Se analizan observaciones en 6 organizaciones y 20 entrevistas en profundidad en 16 organizaciones. Mientras que las observaciones permitieron identificar los diferentes momentos, espacialidades, y roles de cada uno de los actores con respecto a las actividades realizadas en las organizaciones, las entrevistas ahondan en los sentidos, significados y sentires asociados a dichas actividades.

Asimismo, se observaron similitudes en las emociones relacionadas al trabajo de los integrantes de ambos tipos de organizaciones en La Matanza. Las tareas y actividades realizadas en cada tipo de organización varían de acuerdo a la problemática que cada una busca atender y a los niveles de recursos, tamaño, y alcance territorial. Sin embargo, todos los gestores/colaboradores dan cuenta de la realización de una multiplicidad de actividades, que van mutando de acuerdo a la disponibilidad de los recursos y los diferentes contextos, sin ceñirse a un único ámbito de actuación. Estas prácticas cotidianas están signadas por diferentes tipos de insuficiencias –de recursos, de colaboradores, de lo que les brinda el Estado–; controles y/o monitoreos constantes; e imposibilidades para planificar; de modo que el “ir viendo en el día a día” se constituye como un eje que organiza su cotidianidad. Así, se configura una ecología emocional (sensu Scribano) fuertemente atravesada por la desconfianza y la incertidumbre entre los diferentes actores implicados (Estado, gestores, asistentes).

Como organización del artículo, en primer lugar, realizamos un acercamiento a las OSC desde el lente teórico ya referido. Seguidamente, junto con los métodos y técnicas empleadas, ponemos el foco en las características de las OSCA y OSCV de La Matanza.² Luego, se presenta el análisis de los resultados, para finalizar con algunas conclusiones.

2. Las organizaciones como intermediarias de las políticas sociales, una mirada desde las emociones

Desde una perspectiva sociológica, estudiar las políticas sociales requiere desligarse de lo que la política social debería ser o hacer (generar justicia, igualdad, seguridad social, etc.) para pasar a preguntarse desde qué estructura social emergen y qué funciones sociales realizan con respecto a dicha estructura (Offe, 1984). Asimismo, la sociología de las emociones complejiza la interpretación de las políticas sociales en torno a su carácter de estructuradoras de las sociedades (Esping Andersen, 1990; Adelantado *et al.*, 1998; Faleiros, 2000; Soldano y Andrenacci, 2006; De Sena, 2016a). Desde estas miradas, el Estado no es una entidad por “fuera” o “sobre” la interacción social, sino que se materializa en la subjetividad de las estructuras mentales y disposiciones corporales no conscientes de las personas (Bourdieu, 1993); y ello lo hace, entre otras formas, a través de la incidencia de las políticas sociales en la reproducción material y simbólica de la vida diaria de las personas destinatarias (Oszlak y O'Donnell, 1995; De Sena, 2016a; De Sena y Scribano, 2020).

En su carácter social, las emociones son comprendidas como prácticas sociales que se in-corporan a partir de la interacción de los sujetos con el mundo y con los otros, proceso realizado a través del cuerpo (Scribano, 2012; Luna Zamora, 2010). Además,

² OSCA: Organización de la sociedad civil de asistencia alimentaria. OSCV: Organización de la sociedad civil relacionada al acceso y mejoramiento de la vivienda.

las emociones poseen un carácter regulador, lo que trae aparejada una regulación corporal: las personas aprendemos a regular nuestras emociones según los diferentes ámbitos de actuación, a nominar qué emociones estamos atravesando, las expresiones gestuales y corporales asociadas a cada emoción, y las intensidades y maneras adecuadas o inadecuadas de vivenciarlas en cada momento (Heller, 1999). Es por ello que, en la medida en que las intervenciones estatales contribuyen a la reproducción material y simbólica de la vida de los destinatarios, también producen modos de ser, de hacer y de sentir (De Sena, 2016a).

Las transformaciones que sufrieron los estados capitalistas en el siglo XX son fundamentales para comprender la intervención estatal en las sociedades contemporáneas. Diferentes problemáticas –salud, educación, desocupación y acceso a la vivienda– se instalaron como los principales problemas sociales a ser atendidos por el Estado. Más adelante, en el marco del resquebrajamiento del Estado de Bienestar y la crisis de la sociedad salarial, que llevó a “la desprotección social y el empobrecimiento de amplios sectores sociales, la desvertebración y exclusión social, la tendencia hacia la individualización e insolidaridad” (De Sena, 2016b: 42), se abrió paso a un nuevo modo de abordaje de “lo social” (Rosanvallon, 1995; Castel, 1997). Las diferentes problemáticas comenzaron a ser atendidas de forma segmentada, a través de políticas de corte asistencialista (Soldano y Andrenacci, 2006), al mismo tiempo que se instaló un nuevo actor como agente de cambio y articulación entre el Estado, el mercado y la sociedad: las organizaciones de la sociedad civil, también llamadas “tercer sector” o “quasi mercado” (De Sena, 2016b; Roitter, 2004). Estas organizaciones comparten con las empresas su condición de organizaciones privadas y con el Estado el interés por lo público; al mismo tiempo, se distancian de estos actores desde la no lucratividad y la no gubernamentalidad, respectivamente (Roitter, 2004).

A partir de la reforma liberal (iniciada en Gran Bretaña por Margaret Thatcher y en EEUU por Ronald Reagan) se separa la relación entre financiador y gestor de las intervenciones estatales, en el marco de la “tercerización” de los servicios sociales, donde las OSC comenzaron a relacionarse con el Estado, participando de diferentes modos en los diseños, gestión e implementación de las políticas sociales (Rofman *et al.*, 2010; De Sena, 2016a).

Definir qué son las OSC remite a una complejidad debido a la alta heterogeneidad presente en sus objetivos, actividades y orígenes (Cohen y Arato, 2020; De Piero, 2020), así como también en los diferentes grados de institucionalización que poseen. Las organizaciones actúan en la resolución de la cotidianidad de las personas en condiciones de pobreza en diversos ámbitos, como la alimentación, apoyo escolar, actividades recreativas para niños/as, el mejoramiento urbano o incluso procesos de ocupación para la creación de asentamientos populares (Forni, 2004; Manzano, 2007; Ferraudi Curto, 2014). También, pueden poseer diversos grados de institucionalización: van desde asociaciones reconocidas internacionalmente (Techo, Unicef, Fundación CONIN) hasta grupos comunitarios más informales, redes de reciprocidad y vínculos comunitarios de diverso signo, como vecinales o de amistad (por ejemplo, juntas vecinales o comedores comunitarios organizados por vecinos) (Adelantado *et al.*, 1998).

Más allá de esta heterogeneidad, todas están atravesadas por intereses (económicos, políticos, etc.) y dentro de ellas pueden existir relaciones de dominación y desigualdades de poder y de recursos. Entendemos que, si bien las políticas sociales surgen del Estado, este puede estar influenciado por otros actores o puede influir en ellos. Es en este sentido que las OSC son un actor más que se suma a (e interactúa con) las distintas esferas (estatal, mercantil, familiar) de las que emergen estrategias que

permiten a los sujetos sortear los diferentes riesgos e incertidumbres que deben enfrentar en sus vidas (Adelantado *et al.*, 1998; Martínez Franzoni, 2005).

En este caso, nos centraremos en las organizaciones relacionadas a la problemáticas habitacional y alimentaria. Tal como trabajamos en otros lugares (Bareiro Gardenal, 2023; Faracce Macia, 2023; Faracce Macia y Bareiro Gardenal, 2023), son dos de las principales problemáticas a través de las cuales se expresa la denominada cuestión social en Argentina desde finales del siglo pasado hasta hoy. Si bien desde la mirada estatal fueron atendidas de manera segmentada, ambas problemáticas son tributarias de la reducción de los salarios y del aumento de la pobreza, producto de las transformaciones de la estructura social y económica a partir de la década del setenta. Además, las dos cuestiones están estrechamente relacionadas, ya que “las condiciones del hábitat en su conjunto (la existencia de un cuarto de cocina, el acceso al agua potable, al gas natural o de garrafa, electricidad, etc.) tendrán un impacto en los modos de cocinar y, por ende, en el consumo de alimentos y comidas” (Faracce Macia y Bareiro Gardenal, 2023: 66-67).

3. Caracterizando a las OSC alimentarias y habitacionales de La Matanza

El objetivo del artículo es identificar las prácticas y emociones relacionadas a la gestión de estas organizaciones en La Matanza. Para llevarlo a cabo, se estableció un diseño de investigación de tipo cualitativo (Denzin y Lincoln, 1994; Taylor y Bogdan, 1987; Scribano, 2008), empleando como técnicas de indagación la observación no participante (Selltiz *et al.*, 1970; Valles, 1997; Scribano, 2008) y entrevistas en profundidad (Taylor y Bogdan, 1987; Scribano, 2008; Piovani, 2018). Este tipo de diseño habilitó la comprensión de la realidad social experimentada por las personas que gestionan o colaboran en ambos tipos de OSC en La Matanza. Se buscó profundizar en los sentidos y los significados que adquieren sus prácticas cotidianas, entendiendo que son éstos quienes poseen la mayor información sobre uno de los modos a partir de los cuales el Estado responde a las diferentes problemáticas relacionadas a la pobreza.

En ambas investigaciones, el proceso de selección de organizaciones a observar y de personas a entrevistar fue recursivo, dinámico y constructivo (Scribano, 2008). El primer contacto con las organizaciones fue a través del entorno virtual (Facebook y WhatsApp) y la información obtenida allí influyó en la posterior selección de las organizaciones y entrevistadas/os. Se analizan observaciones en 6 organizaciones (tres en cada tipo de organización) siguiendo el muestreo teórico y la máxima variación como criterios de selección; y 20 entrevistas en 16 organizaciones, que responden a diferentes tipos tanto a niveles de recursos, tamaño y alcance territorial. Tanto para las OSC alimentarias como las relacionadas a lo habitacional, se buscó asistir a alguna organización ubicada en cada una de las tres diferentes zonas en las que se divide La Matanza, que presentan características muy heterogéneas entre sí: primer cordón, segundo cordón y tercer cordón. A continuación, profundizaremos en describir sobre el territorio analizado y en las diferencias mencionadas entre las OSC.

3.1. La Matanza

El Partido de La Matanza se ubica en la provincia de Buenos Aires, Argentina, y es el distrito más poblado de la conglomeración urbana denominada como “Gran Buenos Aires” (su población asciende a 1.837.774 habitantes según el INDEC, 2023). Además, es uno de los partidos con mayor proporción de hogares con NBI (12% sobre un total de 484.909 de hogares según datos de los Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas realizados en 2001 y 2010, por el INDEC). El distrito presenta una profunda

segmentación y segregación socio-espacial, ya que el territorio se encuentra dividido en tres grandes zonas o cordones (denominadas primer, segundo y tercer cordón)³ donde las mayores condiciones de vulnerabilidad y precariedad se profundizan a medida que se aleja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) (PELM, 2005, De Sena y Bareiro Gardenal, 2019). Estos datos sociodemográficos hacen relevante el estudio de la cuestión social en el territorio, en conexión con las políticas sociales y las organizaciones sociales como intermediarias de estas intervenciones.

Relevamientos llevados a cabo por el Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional de La Matanza resaltaron la alta informalidad laboral del partido, de un 50,2% del total de las personas que trabajan. También, se observó una gran proporción de población intervenida por algún tipo de asistencia: en el año 2018, el 26,2% de los hogares recibía al menos un programa social o prestación no contributiva vinculado a la situación de pobreza, junto con una alta cantidad de personas que asistían a comedores/merenderos comunitarios y/o recibían alimentos (De Sena y Bareiro Gardenal, 2019; De Sena, 2019). Durante el año 2020, se registraron 180 comedores y merenderos solo con presencia en Facebook y, así como estos espacios surgen como estrategia para suplir las necesidades alimentarias (De Sena y Dettano, 2022a), el partido también se destaca por el desarrollo de organizaciones de base y movimientos sociales que se involucran en procesos de ocupación de tierras y en los asentamientos informales (Manzano, 2007). Según el relevamiento del Registro Nacional de Barrios Populares en el año 2022 presentaba 143 urbanizaciones informales⁴ (RENABAP, 2022). Además, en el período 2018-2022, con la irrupción de la pandemia en el contexto mencionado, se observó un empeoramiento de la situación económica y el sostenimiento de los gastos de los hogares (De Sena y Dettano, 2022b).

3.2. Los comedores y merenderos comunitarios

En el caso de la cuestión alimentaria, existe un consenso en considerar a los comedores y merenderos comunitarios como parte de las políticas alimentarias que se vienen implementando desde la década del 80 del siglo pasado hasta la actualidad, en tanto son un producto de las interacciones entre Estado y sociedad civil (Neufeld y Cravino, 2001; Faracce Macia, 2023). Estos espacios emergieron de manera masiva a partir de la organización barrial en los diferentes “conurbanos” del país como respuesta a las consecuencias de la hiperinflación de 1989 y, rápidamente, las administraciones gubernamentales municipales y provinciales apelaron a esta trama organizativa para apaciguar el estallido social a partir de la provisión de recursos y alimentos en la situación de emergencia. Luego, se fueron consolidando como una asistencia alimentaria territorializada, a través de múltiples programas que fomentaron su surgimiento y continuidad (Neufeld y Cravino, 2001; Sordini, 2014; Serulnikov, 2017; Faracce Macia, 2023).

³ El partido tiene 16 localidades y las que componen el primer cordón son Aldo Bonzi, Ciudad Madero, Lomas del Mirador, Ramos Mejía, San Justo, Tapiales, La Tablada, Villa Celina y Villa Luzuriaga. Las que integran el segundo cordón son Isidro Casanova, Ciudad Evita, Rafael Castillo y Gregorio de Laferrere. Y por último, González Catán, Virrey del Pino y 20 de junio son las que componen el tercer cordón (De Sena y Bareiro Gardenal, 2024).

⁴ Siguiendo a Massida (2018), la noción de “urbanizaciones informales”, derivada de la expresión anglosajona *urban informality*, se ha utilizado en el campo de estudio para englobar modalidades de espacialidad informal y también de la existencia de trabajo o mercado informal en contextos urbanos. Su cuestionamiento hace que surjan otros como *slum* (asentamiento precario) o *shantytown* (que refiere a un pueblo o ciudad de casillas). En Argentina, las urbanizaciones informales (o “barrios populares”) engloban a las *villas* (tramas irregulares ubicadas en sectores centrales de la ciudad) y *asentamientos* (tramas regulares en ubicaciones periféricas producto de tomas de tierra) (Cravino, 2006).

Diferentes trabajos (Roig y Blanco Esmoris, 2021; Tuñón y Areces, 2021; Dettano y Boragnio, 2022; De Sena y Dettano, 2022a) analizaron el aumento de comedores/merenderos comunitarios durante la pandemia y del número de asistentes a los espacios que ya existían. Asimismo, De Sena y Dettano (2022a) dieron cuenta de la gran heterogeneidad que poseen los comedores y merenderos comunitarios en La Matanza con respecto a los actores involucrados en sus orígenes, que pueden ser organizaciones políticas territoriales, religiosas, financiamiento estatal, de los vecinos.

En este caso, el primer comedor observado se encuentra ubicado en el tercer cordón (localidad de González Catán), se originó hace siete años, es una organización no gubernamental o comunitaria, está gestionado por una mujer de 48 años, y otorga asistencia alimentaria principalmente a niños/as y adolescentes, teniendo un centenar de asistentes diarios, aunque en la pandemia llegaron a brindar almuerzo y merienda para el doble de personas. El segundo comedor observado pertenece al segundo cordón (localidad de Isidro Casanova), está gestionado por un varón de 48 años, que también es quien cocina, junto con la ayuda de los asistentes. Sosteniendo el criterio de máxima variación, fue seleccionado porque su funcionamiento como comedor comenzó durante la emergencia sanitaria por el Covid-19, en marzo del año 2020 y, además, a diferencia de los otros dos, brinda asistencia alimentaria (almuerzo y entrega de mercadería) a 30 o 40 adultos mayores, quienes en su mayoría son hombres, durante el fin de semana. Ambos comedores mencionados comenzaron a funcionar como espacios destinados a otro tipo de actividades (problemas habitacionales del barrio, actividades educativas y recreativas para niños/as) pero luego pasaron a brindar asistencia alimentaria al ver la necesidad de las personas de su barrio. Ninguno de los dos mencionó relación con organizaciones político-territoriales. En cambio, el tercer espacio observado, ubicado en el Primer Cordón (localidad de San Justo) pertenece a una organización política. Comenzó a funcionar hace cinco años y se encuentra gestionado por una mujer de 57 años y brinda la merienda y la cena tres veces por semana.

Teniendo en cuenta las entrevistas, se observa que la mayoría de las personas que participaron en la apertura, la gestión y las tareas requeridas para el sostenimiento de esos espacios son mujeres (Faracce Macia, 2023). En muchos de los casos, se trata de madres de niños/as que asisten al comedor y se quedan colaborando, ya que comenzar a trabajar o colaborar en los espacios aparece como una salida económica posible, luego de que debieron dejar trabajos anteriores por diversos motivos, como la salud o la situación de la pandemia. Esta “salida posible” refiere tanto a que comen lo que se cocina en el comedor y llevan la comida a sus casas, para sus familias, como a la recepción del Programa “Potenciar Trabajo” por las tareas que cumplen allí.⁵ Con respecto a las edades, hay una gran cantidad de personas en el rango entre 20 y 60 años. De las observaciones y entrevistas, emerge que las personas que trabajan en los comedores y merenderos suelen ser grupos de 3, 4, 5, 6 personas; sin embargo, se menciona que el número de colaboradores varía constantemente. En los comedores/merenderos se cocina y se gestiona la asistencia para grandes cantidades de personas y, sobre los asistentes, se hace referencia a que son personas del barrio, cualquiera que tenga una necesidad, niños/as, jubilados/as, viudos/as, chicos de “carritos” con caballos que pasan y piden.

⁵ El programa Programa Nacional de Inclusión Socioproductiva y Desarrollo Local “Potenciar Trabajo” unifica los programas “Hacemos Futuro” y “Salario Social Complementario” desde el año 2020, y tiene como objetivo contribuir a mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través del desarrollo de proyectos socio-productivos, socio-comunitarios, socio-laborales y la terminalidad educativa, con el fin de promover la inclusión social plena para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y económica (Ministerio de Desarrollo Social, s.f).

3.3. Sobre las organizaciones relacionadas a la problemática habitacional

El surgimiento de las OSCV está ligado a la profundización de la problemática habitacional y el aumento de asentamientos informales a fines de los años 1980 en nuestro país, donde las organizaciones barriales que buscaron suturar los efectos más críticos de la pobreza a través de lazos de solidaridad y redes de ayuda mutua incluyeron a la vivienda y a la infraestructura barrial dentro de sus reclamos (Cuenya, 1993). Entre éstas, las comisiones o juntas vecinales son formas de agrupamiento que requieren cierto nivel de participación y organización de vecinos que exigen reivindicaciones sociales y políticas relacionadas con su hábitat como las mejoras en la calidad de vida urbana y el rechazo al desalojo (Cravino, 1998). Estas reivindicaciones se cruzaron en algunos momentos con “objetivos políticos partidarios que excedieron las demandas sectoriales” (Cravino, 1998: 5). En relación con lo que venimos presentando, Ziccardi (2020) define a estas organizaciones como “las nuevas intermediarias” entre el Estado y la población, en tanto componentes fundamentales en la producción del espacio urbano latinoamericano, particularmente en aquellas ciudades en las que vive un elevado número de familias de las clases populares en forma precaria.

Respecto a lo metodológico, para abordar a este tipo de organizaciones también se mantuvo el criterio de máxima variación en el trabajo de campo realizado a lo largo de los tres cordones específicamente en las localidades de San Justo, Ciudad Evita, Virrey del Pino y González Catán. Siguiendo el mismo criterio se buscaron diferentes tipos de OSC, ya que del total solo una presentaba características informales respecto a que no tenía personalidad jurídica –autodefinida como “junta vecinal”–, pero dentro de las restantes siete encontramos: una que se ubicaba en el campo del reclamo por los derechos humanos, tres asociaciones civiles –dos que contaban con merenderos–, otra era parte de una organización a nivel nacional que tiene una sección específica dedicada a la construcción –obras de infraestructura y viviendas–, otra se enmarca dentro de un proyecto de un grupo de profesionales de la arquitectura donde se realizaba extensión universitaria, y por último, una ONG Internacional (Bareiro Gardenal, 2023). En relación con la antigüedad de cada una, cinco fueron creadas entre los años 2004 y 2015, seguidas por aquellas nacidas entre 1987-1999, dos, y 2000-2003; una formada entre los años 2016-2019, y una entre 2020-2022. Si bien la sede física de algunas organizaciones se localizaban en el primer cordón (principalmente en San Justo), las actividades de la mayoría de ellas se desarrollan principalmente en las localidades de González Catán, Virrey del Pino, Ciudad Evita y Rafael Castillo siendo el tercer y segundo cordón aquellos que son más intervenidos por las organizaciones ligadas a la problemática habitacional. La mayoría tiene un alcance entre barrial y local, tres tienen un alcance nacional y solo una internacional. Asimismo, se entrevistaron a cuatro varones y cinco mujeres representantes de algunas de las OSCV relevadas con edades que van desde los 25 a los 68 años. Dando cuenta una vez más de la heterogeneidad que presentan las organizaciones de la sociedad civil.

4. “Lo atamos con alambre porque no alcanza”. Entramados de insuficiencias en las OSC de La Matanza

Las personas que participan en cada tipo de OSC incorporan a su vida cotidiana una multiplicidad de tareas y actividades relacionadas a la problemática que buscan atender. En las OSCA, las prácticas para garantizar el funcionamiento de los comedores/merenderos van desde tareas administrativas o burocráticas, pasando por las diferentes actividades asociadas a la obtención de los recursos necesarios, hasta la

preparación y entrega de los alimentos y comidas. Con respecto a las actividades asociadas a la organización y funcionamiento general del espacio, las actividades burocráticas –que son realizadas por quien gestiona el comedor– implican ir a los organismos municipales a preguntar, mandar cartas o mails, y presentar carpetas con información sobre las personas que asisten y sus familias. Entre los recursos necesarios para llevar a cabo la asistencia alimentaria, se incluyen tanto los alimentos como otros insumos para cocinar (garrafas y utensilios de cocina), elementos de limpieza, dinero para el pago de los servicios (luz y agua) y la reposición o arreglo de elementos que se rompan. La obtención de estos recursos trae aparejadas diversas tareas, como ir a buscar las donaciones; la administración de redes sociales (se mencionaron Facebook, Instagram y Tik Tok) para darse a conocer, conseguir donaciones y demostrar el uso correcto de las mismas; hablar con referentes políticos del barrio; y administrar las supervisiones, que son realizadas por las diferentes instituciones o personas que donan los recursos. Por otro lado, sobre las tareas asociadas a la preparación y elaboración de los alimentos/comidas para ser entregadas en cada turno, suelen ser realizadas por personas que van a colaborar o a trabajar (en el caso de quienes reciben el “Potenciar Trabajo”), aunque también pueden ser llevadas a cabo por la misma persona que se encuentra a cargo del comedor o los asistentes, dependiendo del número de personas involucradas en cada organización. Estas prácticas pueden distinguirse analíticamente en cuatro momentos: *i*) planificación; *ii*) preparación de comidas/alimentos a entregar; *iii*) entrega; y *iv*) limpieza y preparación de los recursos para el turno siguiente.

Específicamente en las organizaciones que se involucran en la problemática habitacional encontramos una alta heterogeneidad, respecto a sus actividades que pueden ir desde mejoramientos y construcciones de vivienda a menor o mayor escala y de diferentes tipos –casas, casillas de emergencia–, también hay organizaciones que intervienen en los barrios buscando resolver cuestiones ligadas al hábitat como reclamar soluciones para los servicios básicos deficitarios –agua, cloacas, luz–, construcción de veredas en calles de tierra, mejoramiento y cuidado de espacios verdes (terrenos baldíos que se usan como plaza, cancha de fútbol). Esta heterogeneidad también se ve representada en rasgos como la antigüedad (año en el que se crearon), el tamaño (cantidad de miembros, voluntarios, tipos de integrantes según la relación que tienen con la OSC y la actividad que realizan en ella), en objetivos (algunas tienen objetivos que sobrepasan lo relacionado a la vivienda), en lo territorial (su alcance puede ser barrial, local, provincial, nacional o internacional), su formalidad jurídica (si tienen personería jurídica como fundación, asociación civil sin fines de lucro) y en lo político (pueden ser organizaciones políticas involucradas en diferentes luchas por derechos humanos, político-partidarias, sin vínculos político-partidarios, otras vinculadas con el mundo religioso, etc.). Asimismo, estas características determinan los tipos de actividades que desarrollan y el vínculo que van a establecer con los diferentes actores (Estado, mercado, sociedad civil y personas a las que intervienen en los barrios).

Ahora bien, en ambos tipos de OSC, todo ello se cruza con otras actividades relacionadas a la gestión de programas estatales. En las OSCA se mencionan el ya nombrado “Potenciar Trabajo” y el Plan FinEs.⁶ Mientras que el primero implica colaborar 4 horas diarias en la OSCA como contraprestación, el segundo suma tareas relacionadas a organizar las clases de la escuela primaria y/o secundaria para adultos: coordinar con maestras y alumnos, organizar las salas de clase, etc. Es a partir de estos

⁶ El Plan FinEs se creó en el año 2008, y está dirigido a personas de 18 años o más que no iniciaron o no finalizaron los estudios obligatorios (nivel primario y/o secundario). Permite cursar el trayecto que les falte o rendir las materias pendientes, acompañados de docentes tutores en las “Escuelas referentes” que tengan más cercanas (<https://www.argentina.gob.ar/educacion/fines>).

programas que se evidencia cómo el Estado apela a los comedores/merenderos no solo como respuesta al problema alimentario, sino también como ejecutores privilegiados (Herzer *et al.*, 2005) de programas sociales que atienden otras problemáticas, en este caso, la terminalidad educativa o el desempleo.

Esto se repite en algunas de las OSCV, que se ubican como intermediarias en relación a algunos de los programas mencionados:

“(…) Por eso armamos cooperativas, se acercan lo que no tienen nada, pasan a tener alquilo con el Potenciar, pero de ahí pasan a ser gente que se profesionaliza en una rama de trabajo en donde va a ser menos probable que tenga que volver otra vez a buscar un subsidio porque ya tiene un oficio” (OSCV6).

Con respecto a las actividades, esta misma organización menciona que a través de los que cobran el Potenciar se realizan mejoramientos de viviendas a las cuales denominan como obras pequeñas y luego están las obras más grandes que pueden ser con presupuestos de índole privados o siendo intermediarias de programas de viviendas que se desarrollan en asentamientos informales y barrios populares:

“(…) Empiezan a cobrar el Potenciar y empiezan a trabajar los que son albañiles obviamente o quienes quieran también capacitarse en eso que trabajan tres veces en la semana medio día y en ese laburo lo que se va haciendo es en el caso que se construyan vivienda o mejoren vivienda porque mucho tampoco se puede construir a través del potenciar, se cambian las cubiertas impermeabiliza, se hacen los pisos se conecta el agua cuestiones básicas que podés hacer de la una o dos viviendas” (OSCV6).

A partir de lo dicho, se observa que las personas que trabajan en ambos tipos de organizaciones realizan una multiplicidad de actividades relacionadas a las problemáticas para la que se creó la organización; aunque también emergen tareas que exceden la resolución de las situaciones que le dieron origen, como la gestión de programas sociales relacionados a otras problemáticas o que tienen como contraprestación el trabajo en las OSC. Además, las OSC van mutando dependiendo de la necesidad de las personas en cada momento, de la disponibilidad de los recursos y de los diferentes contextos atravesados por el país. Así, si bien nos centramos en las organizaciones de vivienda y alimentarias, estas no se ciñen a un único ámbito de actuación, sino que se “ayuda” de diferentes formas:

“Se les da la comida, se ayuda de distintas formas también eh la gente por ahí dona ropa, zapatillas (...) en general se ayuda a todos acá” (OSCA, E3).

Un ejemplo de ello es que varias de las organizaciones que surgieron a partir de otras actividades (clubes deportivos, centros culturales/educativos para que los niños/as no estén en la calle, u otras problemáticas del barrio, como el agua y las cloacas), luego fueron mutando hacia la asistencia alimentaria:

“Este lugar era una calle lindera, un lugar a donde los chicos se juntaban a drogarse, a robar a la mañana. Entonces con los vecinos decidimos tomar el espacio, igualmente funcionaba un basural (...). La construcción del lugar siempre fue planeado como una casa barrial, una casa cultural. Muchos chicos no tenían libros (...). Pero no, no era lo que nosotros soñamos para este espacio. Eh, dijimos bueno vamos a armar una casa barrial. Esa casa iba a ser de apoyo escolar, biblioteca popular, no sabíamos bien pero íbamos por el lado del estudio. Y de la noche a la mañana terminó siendo un merendero,

los chicos venían y demandaban lo que era la merienda, y después la necesidad de esto de la comida” (OSCA, E1).

Más allá de las particularidades de cada tipo de OSC, coinciden en que asisten a poblaciones en las que se superponen diferentes tipos de precariedades, por lo que las tareas y actividades van mutando de acuerdo a diferentes factores: recursos disponibles, contextos socioeconómicos, necesidades de los asistentes. Además, como ya venimos mencionando, en muchos casos son las personas afectadas por estas situaciones quienes deben organizarse para sortearlas. Es en la experiencia cotidiana de estas prácticas, asociadas directamente a los modos de producción y reproducción de la estructura social en la que emergen, que se moldean formas adecuadas de sentir, en las que prevalecen determinadas emociones (Heller, 1999; Scribano, 2012).

4.1. Entramados de insuficiencias, desconfianza e incertidumbre

Según lo anticipado, en los dos tipos de OSC se identificaron tareas y actividades signadas por diferentes tipos de insuficiencias, controles y monitoreos constantes, y la imposibilidad para planificar, dando cuenta de una cotidianeidad ligada a que “nunca alcanza” y siempre es poco, pero “ayuda” (De Sena y Dettano, 2020). En el tránsito por estas prácticas, se identifica una ecología emocional (Scribano, 2020) atravesada por la desconfianza y la incertidumbre. Entendemos que ninguna emoción se produce aisladamente, sino que las diferentes emociones se encuentran “conectadas por aires de familia, parentescos de práctica, proximidades y amplitudes emocionales” (Scribano, 2020: 4), configurando una ecología emocional.

Entre las múltiples insuficiencias, se encuentra que “no alcanzan” los recursos necesarios para cocinar/construir, ni lo que brinda el estado a través de los programas, ni la cantidad de personas colaborando, ni las acciones que realizan las OSC para enfrentar las problemáticas. En el caso de las OSCA, la insuficiencia se observa en la falta de alimentos y otros insumos e instrumentos para cocinar y de colaboradores, pero también en las condiciones habitacionales de los espacios. Las que reciben asistencia directa del Estado, hicieron hincapié en que “es un alivio pero que no alcanza para todo” (OSCA, E5). Es por ello que se combina la utilización de lo que brinda el Estado con donaciones provenientes de otros sectores de la sociedad civil, como instituciones universitarias, sindicatos, bancos de alimentos, vecinos, amigos, empresas (supermercados y alimenticias), otras organizaciones sociales y hasta la utilización de sus propios recursos.

En el momento de entrega, dos mujeres entraban a la cocina alteradas, diciendo que no iba a alcanzar, que había mucha gente. Le pregunté ¿No alcanza? y me dijo “la carne no alcanza, es poca, es poca, es poca” (Nota de campo, OSCA).

En relación a las OSCV la falta de recursos se vincula directamente con el solapamiento de diferentes problemáticas ligadas al hábitat, la dificultad en la construcción de cada espacio que integra una vivienda y los servicios básicos a los que se accede. La gestión de los pocos recursos atiende a lo más urgente y a lo que se puede hacer, en principio conociendo la situación de cada barrio:

“Lo que propusimos fue desarrollar unos mejoramientos en unas 30 viviendas aproximadamente en donde pudiéramos sistematizar los problemas, es decir, que no se pensarán en grandes obras o en proyectos por vivienda, sino identificar cuál era el problema más acuciante: la del baño porque no tienen ducha y no se pueden bañar, no tienen agua caliente; el

hacinamiento entonces necesitan ampliar esa vivienda o generar divisiones en los ambientes; no tienen las carpinterías porque falta ahí un montón de viviendas que de repente tienen los baños, tienen “el hueco” y no tienen puerta, no tienen ventana entonces eso es un problema, entonces era como la idea de hacer unos relevamientos pensando en que tenés un recurso muy acotado de unos mejoramientos habitacionales y te permiten bueno hacer como una intervención muy puntual” (OSCV 8).

En más de una OSCV se da cuenta de la complejidad que implica querer abordar algún problema relacionado con el hábitat ya que hay cuestiones de infraestructura que no las puede abordar una organización, sino que se requiere de la intervención del Estado. Aún en las organizaciones con mayores accesos a recursos (de todo tipo) y alcance territorial aparece la insuficiencia. Por ejemplo, en un asentamiento que sufrió una inundación muy importante se realizaron algunas acciones desde la OSCV abordada como el armado de una “carpeta técnica” que pudiera cuantificar lo que se perdió en esa inundación en términos económicos y simbólicos; una acción “que ayuda pero que no es suficiente”:

“(…) Una herramienta que les permitiera discutir y luchar por mejoras en el espacio, después bueno es un contexto re difícil para que algo se transforme. Las carpetas ayudan pero a veces no son suficientes entonces nada, eso también hay como una cuestión del diálogo con el municipio y bueno... Fue difícil conseguir una mejora material en la infraestructura que evitara futuras inundaciones, si bien el barrio no volvió a sufrir una inundación como la de ese año todavía se inundan” (OSCV 8).

Vemos entonces que la insuficiencia de recursos en ambos tipos de organizaciones aparece ligada a las limitaciones en sus acciones y el alcance que pueden llegar a tener para poder solucionar las problemáticas tanto alimentarias como habitacionales. Esto abre la puerta a otras emociones que se conectan a este contexto como la desconfianza (Scribano, 2019; De Sena y Dettano, 2021; Cena, 2022) y la incertidumbre (Lechner, 1988; Chávarro, 2018). En primer lugar, la desconfianza aparece como un entramado entre los diferentes actores involucrados: se desconfía del Estado, que no controla o reparte mal los recursos, de otras instituciones, de otras organizaciones/personas del barrio, e incluso de quienes son receptores de las intervenciones que realizan estas OSC.

En el caso de algunas de las OSCV, que nacieron como junta vecinal para reclamar por mejoras en las viviendas y en la infraestructura de barrios construidos por el Estado nacional, se da cuenta de la planificación deficitaria que tienen los mismos y la desconfianza que se genera en el entramado de actores involucrados:

“¿Qué pasa? al tener tanto trabajo ellos tercerizaron las empresas y esas mismas empresas fueron, (empresas) fantasmas que se robaron la plata y hoy en día (nombre de organismo estatal de agua y saneamiento) no quiere ingresar al barrio porque todas las cañerías que nosotros tenemos en todos los barrios están atados con alambre⁷, si les dan un poquito de presión empiezan a reventar todo” (OSCV 3, E2).

También se pueden vincular ciertas sensaciones de impotencia relacionadas a “un siempre así” donde se movilizan tratando de buscar soluciones, pero “nunca llegan” lo cual genera un estado de incertidumbre en los sujetos/as.

⁷ Expresión coloquial utilizada en Argentina para decir que algo está hecho de forma precaria.

“Yo tengo acá firmado papeles [me muestra una carpeta] que se ha presentado en [nombre de organismo estatal de agua y saneamiento] y lo único que han hecho es lo han recibido y no nos dieron nunca una respuesta, jamás y hemos ido siempre a distintos lados a tratar de golpear puertas a San Justo, a Tierras, soluciones, quizás, quizás, quizás, lo único que te dicen, o tal vez, danos tiempo, se va a evaluar, se va a ver... pero la solución no llega” (OSCV 3, E2).

La confianza se ha identificado como la base de todo vínculo social (Luhmann, 2005; Scribano, 2019; De Sena y Dettano, 2021) y se relaciona al entendimiento mutuo producto de la “fusión de horizontes comunes” que se trazan y acumulan por y a partir de una experiencia vital compartida (Bauman, 2006 cit. en Cena 2022). De esta forma “la confianza se incorpora, se hace cuerpo” (Cena, 2022: 68). También se aborda desde su “anverso constitutivo”: la desconfianza con el que forman parte de un “continuum complejo”, en el que las condiciones de producción y reproducción de la vida acontecen. Se busca entonces problematizar conjuntamente la confianza y desconfianza, ya que coexisten simultáneamente sin anularse ni desmentirse. Siguiendo a Cena (2022), estas son dimensiones relevantes para el análisis de los modos en que las políticas sociales dialogan con los modos de ser, hacer y sentir de las sociedades.

En el marco de los lazos de desconfianza en torno a la insuficiencia de los recursos que venimos describiendo, las personas que gestionan las OSC establecen parámetros en torno a quiénes son merecedores de las intervenciones y quiénes no. Tanto en las OSCV como en las OSCA, la desconfianza se hace notar en los lazos sociales que se generan entre las personas que participan en las organizaciones, los y las vecinos/as con quienes se trabaja en los barrios y los “otros vecinos/as”:

La actividad se dilata y surgen dos conversaciones simultáneas, una respecto al planteo que le hace (*vecina*) a las (*voluntarias de la OSC*) sobre la construcción de viviendas (...). Se ponen a discutir sobre quién merece que se le construya y quien tiene más urgencia.

La otra fue sobre las veredas que se habían construido a fines del año pasado donde se les dio materiales a los/as vecinos/as para que construyan veredas sobre las calles de tierra y según los/as vecinos/as hubo algunos a los que se le dieron bolsas y las vendieron. Entonces (*voluntaria de la OSC*) le ordena a (*vecina*) que haga una lista con los nombres de los vecinos/as a los que se le dio bolsas de materiales, cuántas se les dio y que marque bien quienes construyeron y quienes no. (Notas de campo de observación, OSCV5)

De forma similar, en muchos de los comedores/merenderos analizados, se observa una desconfianza hacia otros espacios que están registrados en el municipio, pero no funcionan (lo que obstaculiza la propia recepción de recursos), o que reciben los recursos y los utilizan de forma incorrecta; así como también se hizo mención a personas que asisten al comedor pero que no lo necesitan:

“Hay gente que... está la que tiene, que tienen, que tienen negocio y vienen a pedir un plato de comida, que un plato de comida no se le niega a nadie pero si vos me das mi opinión, yo no le doy, perdón. Yo no. Porque yo prefiero darle a otro que realmente necesite. (...) No le hace falta, no, les hace falta. Imaginate que tienen auto, tienen camioneta, y vas a venir a buscar un plato de comida? O vas a venir a reclamar los juguetes por el día del niño?” (OSCA, E3).

Pensar en quiénes son los/as sujetos/as merecedores de las políticas sociales a las que se hace referencia implica considerar los diferentes “niveles de urgencia” y situaciones de precariedad. Por tanto, la discusión desde las propias organizaciones se da en torno a quién merece (y quién no) el plato de comida o la construcción de una casilla, ya que su condición económica y habitacional así lo requiere. Cabe aclarar que nos estamos refiriendo a contextos de insuficiencia en relación a diferentes problemáticas: habitacional, alimentaria, laboral, educativa, cultural, etc. Quienes vivencian estos “mundos del no” (Scribano, 2010; Cervio y D’hers, 2012; Cervio, 2015), también se ocupan de señalar a quienes están “un poco peor” y buscar reparar sus propias condiciones de existencia ligadas al “no alcanza”.

Esta desconfianza se conecta al mismo tiempo con diferentes tipos de controles o monitoreos, en un hilo de desconfianza que se traslada entre los diferentes actores involucrados: Estado, organizaciones políticas y personas que trabajan en las organizaciones. Siguiendo a Scribano (2019), la necesidad de monitorear la acción de otras personas se relaciona con la falta de confianza, ya que ésta es un “descanso” del estado de alerta; es una actitud “relajada” frente a lo que “pueda ocurrir”, por lo que confiamos cuando aumentan nuestras certezas sobre lo innecesario de “controlar” la situación. De esta forma, la no confianza implica sucesivos controles que, en el caso de las organizaciones de la sociedad civil, son de diversa índole y entre los diferentes actores. En las organizaciones relacionadas a la vivienda, aparece un control sobre los “otros” señalando a quienes no participan en las actividades, no se involucran en las posibles “búsqueda de soluciones” de las problemáticas que tienen en los barrios y quiénes destinan los recursos que se les brindan (donaciones, materiales de las organizaciones y del Estado, dinero) hacia otros fines.

Para el caso de los comedores y merenderos, el Estado controla el funcionamiento del espacio comunicándose con los asistentes, las personas al mando y otros referentes controlan a las colaboradoras que reciben el “Potenciar Trabajo”, las empresas que realizan donaciones controlan su uso correcto a través de supervisiones, y los espacios controlan y sancionan a los asistentes que faltan.

“(…) Vienen a ver si nosotras estamos trabajando, a cuántas familias asistimos, a donde van los recursos..., tenemos del lado del municipio, de desarrollo social. Y también..., puede ser de algún tipo de donación que nos hagan (...) A veces llaman a las familias. Porque eso están inscriptos cada familia está inscrita ahí en desarrollo y si” (OSCA, E1).

En esta trama de relaciones atravesadas por la desconfianza –hacia el Estado, hacia otros comedores o incluso hacia asistentes– y en el marco de la incertidumbre por la insuficiencia de recursos, las personas que gestionan las OSC adquieren prácticas donde se busca demostrar la transparencia del proceso de gestión que llevan a cabo para constituirse como merecedores de la asistencia, en contraposición a un/os otro/s que no lo son, como otros autores ya trabajaron (Sordini, 2018). Mientras que la confianza se relaciona con el futuro en tanto expectativa de comportamiento, ya que es un supuesto sobre la conducta futura del otro (Luhmann, 2005; Scribano, 2019; De Sena y Dettano, 2021; Cena, 2022), la desconfianza “se presenta como su opuesto en cuanto descreimiento e incerteza sobre el accionar ajeno. Si la confianza, arma y organiza, la desconfianza desarma y fragmenta” (De Sena y Dettano, 2021: 97).

Es por ello, entre otros aspectos, que la desconfianza puede ser relacionada con la incertidumbre. Lechner (1988) define a esta última como la conciencia de convivir con la inseguridad del futuro, es decir, como un modo de ser y estar en el mundo atravesado por la falta de fianzas. Etimológicamente, se vincula a la falta, ausencia, escasez de

conocimiento seguro, de certezas (Chávarro, 2018) y Castel la ha identificado como un producto de los procesos de desafiliación en el marco de la decadencia de la sociedad salarial y el resquebrajamiento de los marcos de protección social colectivos y universalistas (Dettano y Cena, 2021).

En el caso de los comedores/merenderos, la insuficiencia de los recursos no solo se vincula a la desconfianza, sino también a la incertidumbre, ya que el cumplir con las tareas requeridas por el Estado no asegura la recepción de la asistencia, al mismo tiempo que recibir la asistencia estatal no asegura el contar con los recursos necesarios para sostener el espacio y dar de comer a todos los asistentes. A su vez, la insuficiencia de recursos impide la planificación, lo que aumenta la incertidumbre. Si bien aparece como una situación ideal el “administrar y separar por semana” (OSCA, E1) o por mes los alimentos, la planificación se encuentra atada a la incertidumbre resultante de la escasez de los recursos, por lo que generalmente se va viendo en el día a día:

“(…) A veces ya se planifica cuando tenemos el material todo el mes... Este día hacemos milanesas, fideos con tuco, para todo el mes... Y cuando no tenemos mucho vamos viendo lo que se puede ir haciendo en el día a día. Pero si no sí, se planifica todo... los horarios, todo. Los horarios en los que se tiene que entregar la comida... A qué hora se entrega la merienda, en fin, todo” (OSCA, E3).

En suma, el recorrido realizado nos permitió abordar la desconfianza y la incertidumbre como parte de la ecología emocional que se configura en las personas en contextos de faltas estructurales y condiciones de vida ligadas a las ausencias e insuficiencias. Estas personas se ubican dentro de entramados de grupos que buscan mejorar sus propias condiciones *como pueden*, aunque todo esté *atado con alambre* y gestionan su cotidianidad con *lo que se puede ir haciendo en el día a día* (fig. 1).

Figura 1. Prácticas y emociones en OSC de La Matanza

Fuente: elaboración propia en base al análisis realizado.

5. Conclusiones

La investigación aquí presentada se inscribe en una línea de estudio inaugurada por el Grupo de Estudios sobre Políticas Sociales y Emociones (GEPSE-PECES-CIES) que combina la sociología de las políticas sociales y de las emociones (De Sena, 2014; 2016a; De Sena y Scribano, 2020; De Sena y Dettano, 2021). Esta mirada establece que desde las diferentes etapas de las intervenciones estatales se imparten sentidos y sentires en torno a qué problemáticas sociales deben ser atendidas, cuáles son sus causas, quiénes y cómo son los sujetos que las padecen, así como también quiénes son los actores e instituciones encargados de hacer frente a dichas problemáticas. En el amplio conjunto de arreglos sociales que posibilita la “provisión de bienestar”, se involucran una multiplicidad de actores (Oszlak y O'Donnell, 1995; Adelantado *et al.*, 2001; Martínez Franzoni, 2005), que van desde los organismos multilaterales de crédito, pasando por los funcionarios estatales de las distintas administraciones gubernamentales (nacional, municipal y provincial), hasta la sociedad civil. En este caso, nos centramos en las OSC relacionadas a la habitabilidad y la alimentación –dos de las principales problemáticas a través de las cuales se expresa la denominada cuestión social en Argentina desde finales del siglo pasado– en el Partido de La Matanza, que cobra relevancia de ser analizado por las características que presenta.

Particularmente, hemos abordado las emociones implicadas en las actividades diarias relacionadas a la gestión y/o colaboración en las organizaciones, en tanto intermediarias de las políticas sociales. Los modos de ser, hacer y sentir que se configuran allí contribuyen a la estructuración social de los sectores que son definidos como los más vulnerables y que, en no pocos casos, son también quienes participan en las organizaciones. Así, desde la acción –u omisión– del Estado estos sectores quedan responsabilizados de atender la superposición de precariedades que atraviesan, lo que ocluye las causas estructurales. Más específicamente, se observaron algunas conexiones entre desconfianza e incertidumbre en relación con la insuficiencia de los recursos. Insuficiencia a partir de la cual se producen tramas de desconfianza entre los diferentes actores involucrados, monitoreos/controles constantes de unos a otros e imposibilidades para planificar, donde el “ir viendo en el día a día” se constituye como un eje que organiza la cotidianidad de estos trabajadores comunitarios y, por tanto, incide en las prácticas de los destinatarios de la asistencia. Estas prácticas y sentires, asociados a la desconfianza e incertidumbre, se vivencian como un “siempre así”, formando parte de la ecología emocional (Scribano, 2020) de los habitantes del “mundo del no” (Scribano, 2010; Cervio y D'hers, 2012).

A partir de lo explorado, este artículo contribuye al cada vez más amplio campo de estudios que aborda el vínculo entre las intervenciones estatales y las emociones, tanto en Argentina como a nivel global (Perelmiter, 2011; MacAulsan y Riemenschneider, 2011; Tonkens, Grootegoed y Duyvendak, 2013; Horsell, 2017; Starshinova, Borodkina y Arkhipova, 2021). La desconfianza y la incertidumbre en conexión con las políticas sociales y las organizaciones de la sociedad civil ya han sido abordadas por otros trabajos. Cervio y De Sena (2017) estudian la desconfianza y programas sociales en contextos urbanos; Dettano y Cena (2021) analizaron la incertidumbre en relación a la recepción del Ingreso Familiar de Emergencia, una política social argentina implementada en el marco de la pandemia de Covid-19. En otras latitudes, Starshinova, Borodkina y Arkhipova (2021) estudiaron la confianza de los jóvenes en las instituciones sociales, especialmente en las ONG. Nuestro modesto aporte aborda la desconfianza y la incertidumbre como parte de la ecología emocional que se constituye a partir de acciones estatales que configuran un entramado de actores, en contextos donde las precariedades y las intervenciones se superponen.

6. Bibliografía

- Adelantado, J., Noguera, J., Rambla, X. y Saez, L. (1998). Las relaciones entre estructura y políticas sociales: una propuesta teórica. *Revista Mexicana de Sociología*, 60(3), 123-156. <http://www.jstor.org/stable/3541320?origin=JSTOR-pdf>
- Bareiro Gardenal, F. (2023). Entramado de actores en la problemática habitacional: Estado, organizaciones de la sociedad civil y la comunidad del municipio de La Matanza. *Hábitat y Sociedad*, 16, 267-285. <https://doi.org/10.12795/HabitatySociedad.2023.i16.11>
- Castel, R. (1997). *La metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado*. Ed. Paidós.
- Cena, R. (2022). Políticas sociales, confianza y desconfianza, en A. De Sena y J. Herrera Nájara (Comps.) *Sensibilidades, Subjetividades y Pobreza en América Latina*, (15-44). CLACSO.
- Cervio, A. (2015). Expansión urbana y segregación socio-espacial en la ciudad de Córdoba (Argentina) durante los años 80. *Astrolabio*, 14, 360-392.
- Cervio, A. L., & D'hers, V. (2012). Cuerpos y sensibilidades en falta. Una aproximación a la noción de necesidad en contextos de segregación socio-espacial en Cervio, A. *Las tramas del sentir. Ensayos desde una sociología de los cuerpos y las emociones*. Estudios Sociológicos Editora.
- Cervio, A. L., & de Sena, A. (2017). Desconfianza y programas sociales en contextos urbanos: Algunas "escenas" en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Camarena Luhrs, M. (Coord.) *Vida y Vivencia en las ciudades de hoy*, 95-132. UNAM, Instituto de Investigaciones Sociales
- Chávarro, L. A. (2018). Riesgo e incertidumbre como características de la sociedad actual: ideas, percepciones y representaciones. *Revista Reflexiones*, 97(1), 65-75.
- Cohen, J. y Arato, A. (2020). *Sociedad civil y teoría política*. México D.C., Fondo de Cultura Económica.
- Cravino, M. C. (2006). *Las villas de la ciudad. Mercado e informalidad urbana*. Buenos Aires, UNGS.
- Cuenya, B. (1993). Programa de Radicación e Integración de villas y barrios carenciados de Capital Federal, Buenos Aires.
- Denzin, N. K. y Lincoln, Y. S. (1994). *Handbook of Qualitative Research*. Sage.
- De Piero, S. (2020). *Organizaciones de la sociedad civil: tensiones de una agenda en construcción*. UNAJ-Universidad Nacional Arturo Jauretche.
- De Sena, A. (2014). *Las políticas hechas cuerpo y lo social devenido emoción*. Estudios Sociológicos Editora- Editorial Científica Universitaria.
- De Sena, A. (2016a). Políticas Sociales, emociones y cuerpos. *RBSE-Revista brasileira de Sociologia da Emoção*, 15(44), 173-185.
- De Sena, A. (2016b). La ocupabilidad como forma de política social. Intersticios. Revista sociológica de pensamiento crítico. Universidad Complutense. 10(2), 35-49. <https://intersticios.es/article/view/16076>
- De Sena, A. (2018). *La intervención social en el inicio del siglo XXI: transferencias condicionadas en el orden global*. Estudios Sociológicos Editora.
- De Sena, A. (2019). Hogares con receptores de programas sociales y emociones del Municipio de La Matanza. *Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad*, 31, 48-63.
- De Sena, A. y Bareiro Gardenal, F. (2019). Sobre habitabilidad en La Matanza. Síntesis Clave 145. Secretaría de Ciencia y Tecnología Universidad Nacional de La Matanza. https://cis.unlam.edu.mar/upload/sintesis/20_Sintesis_145.pdf

- De Sena, A. y Bareiro Gardenal, F. (2024). Los problemas del barrio: algunas pistas sobre la mirada de los habitantes de La Matanza. En M. A. Blesa *et al.* (Ed.). *¿En qué conurbano queremos vivir?: obra colectiva de las universidades del conurbano* (Vol. 2, 518-550). Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias. <http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2402>
- De Sena, A., & Dettano, A. (2020). Atención a la pobreza y consumo: las intervenciones del “no alcanza” En Dettano, A. (comp) *Topografías del consumo* (139-177) ESE Editora.
- De Sena, A. y Dettano, A. (2021). Políticas sociales y emociones: hilos de (des)confianza. *Revista de Ciencia Política*, 16(32), 75-104. <https://doi.org/10.15446/cp.v16n32.96977>
- De Sena, A. y Dettano, A. (2022a). Una tipología posible de comedores, merenderos y otras formas de organizar la gestión del coer en contextos de pandemia en Buenos Aires en A. De Sena y J. Herrera Nájara (Comps.) *Sensibilidades, Subjetividades y Pobreza en América Latina*. (15-44). CLACSO.
- De Sena, A. y Dettano, A. (2022b). La Matanza pre, en y pos pandemia del Covid-19: Breves apuntes sobre la Cuestión Social. *Síntesis Clave*, 165. <http://hdl.handle.net/11336/206159>
- De Sena, A. y Scribano, A. (2020). *Social Policies and Emotions. A look from the global South*. Palgrave Macmillan.
- Dettano, A., y Cena, R. (2021). Políticas Sociales en contexto de pandemia: dimensiones de la incertidumbre acerca del Ingreso Familiar de Emergencia en Argentina. *Sphera Publica*, 1(21), 137-158.
- Dettano, A. y Boragnio, A. (2022). *El comer intervenido: de actualizaciones y reediciones en pandemia*. Estudios Sociológicos Editora.
- Esping-Andersen, G. (1990). *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Princeton University Press.
- Faleiros, V. (2000). Las funciones de la política social en el capitalismo, en Borgianni, E y Montaña, O, *La política social hoy*, Biblioteca Latinoamericana de servicio social.
- Faracce Macia, C. (2023). Los comedores y merenderos comunitarios en Argentina: Un recorrido desde sus orígenes hasta nuestros días (1989-2022). *Revista de Estudios Marítimos y Sociales*, 22., 141-169. <https://estudiosmaritimossociales.org/remss/remss22/06.pdf>
- Faracce Macia, C. y Bareiro Gardenal, F. (2023). Lo social al inicio de la recuperación democrática en Argentina: Una aproximación a las cuestiones habitacional y alimentaria entre 1984 y 1989. Documentos de trabajo del CIES, 17. http://estudiossociologicos.org/portal/wp-content/uploads/2023/07/DTNumero_17.pdf
- Ferraudi Curto, M. C. (2013). La territorialización de las políticas públicas asistenciales en Buenos Aires después de 2001. *Revista Sociais E Humanas*, 26(2), 260-273. <https://periodicos.ufsm.br/sociaisehumanas/article/view/6087>
- Forni, P; Castronuovo, L. y Nardone, M. (2013). Ni piqueteros ni punteros: Procesos de organización comunitaria durante el kirchnerismo. El caso de la urbanización de Villa Palito, La Matanza. *Postdata*, 18(2), 187-214.
- Heller, A. (1999). *Teoría de los sentimientos*. Coyoacán, S.A de C.V.
- Herzer, H; Rodríguez, C; Redondo, A; Di Virgilio, M; Ostuni, F. (2005). Organizaciones sociales en el barrio de La Boca: cambios y permanencias en un contexto de crisis. *Estudios Demográficos y Urbanos*, 20(2), 269-308. <https://estudiosdemograficosyurbanos.colmex.mx/index.php/edu/article/view/1219>

- Horsell, C. (2017). A politics of compassion: Informing a new social policy for homelessness? *International Social Work*, 60(4) 966-975. <https://doi.org/10.1177/002087281559>
- INDEC (2023). Censo Nacional de Población, Vivienda y Hogares 2022. Resultados Provisionales. Censo 2022, República Argentina. https://censo.gob.ar/wp-content/uploads/2023/02/cnphv2022_resultados_provisionales.pdf
- Luna Zamora, R. (2010). La sociología de las emociones como campo disciplinario. Interacciones y estructuras sociales, en Scribano, A., & Lisdero, P. *Sensibilidades en juego: miradas múltiples desde los estudios sociales de los cuerpos y las emociones*. CEA-CONICET, Córdoba
- MacAulsan, I. y Riemenschneider, N. (2011). Richer but Resented: What do Cash Transfer do to Social Relations?, *IDS Bulletin*, 42(6), 60-66. <https://doi.org/10.1111/j.1759-5436.2011.00274.x>
- Manzano, V. (2007). Etnografía de la gestión colectiva de políticas estatales en organizaciones de desocupados de La Matanza-Gran Buenos Aires. *Runa*, 28, 77-92.
- Martínez Franzoni, J. (2005). Regímenes de Bienestar en América Latina: consideraciones generales e itinerarios regionales. *Encuentros. Revista Centroamericana de Ciencias Sociales*, 2, vol. II, 41-77.
- Massidda, A. L. (2018). Cómo nombrar a la informalidad urbana: una revisión de las definiciones en uso, sus implicaciones analíticas y su alcance. *Quid*, 16,(10), 301-315.
- Ministerio de Desarrollo Social (s.f). Potenciar Trabajo. Promovemos la inclusión socioproductiva y el desarrollo local. Portal oficial del Estado argentino. <https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/potenciartrabajo>
- Neufeld, M.R. y Cravino, M.C. (2001). Los saqueos y las ollas populares de 1989 en el Gran Buenos Aires. Pasado y presente de una experiencia formativa. *Revista De Antropología, São Paulo*, 44(2), 147-172. <https://www.scielo.br/j/ra/a/hVJn786PfhsnznPHJ4kP79z/abstract/?lang=es>
- Oszlak, O. y O'Donnell, G. (1995). Estado y políticas estatales en América Latina: hacia una estrategia de investigación. *Redes*, vol. 2, núm. 4, 99-128.
- PELM (2005). La Matanza identidad y futuro. Documento n°1, en Plan Estratégico de La Matanza.
- Perelmiter, L. (2011). Saber asistir: técnica, política y sentimientos en la asistencia estatal. Argentina (2003-2008), en Morresi, S. y Vommaro, G. *Saber lo que se hace: Expertos y políticas en Argentina*. (135 a 168). Buenos Aires, Prometeo libros.
- Piovani, J. (2018). La Observación, en Marradi, A., Archenti, N., & Piovani, J. I. *Metodología de las ciencias sociales*. (233-248.) Siglo XXI Editores.
- RENABAP (2023) Observatorio de Barrios Populares. Ministerio de Economía, República Argentina. <https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/0a127285-4dd0-43b2-b7b2-98390bfd567f/page/klATC>
- Rofman, A., González Carvajal, M. L., y Anzoategui, M. (2010). Organizaciones sociales y Estado en el conurbano bonaerense: un estudio de las formas de interacción en: Rofman A. (Comp.) *Sociedad y territorio en el Conurbano Bonaerense*, (135-216). Universidad Nacional de General Sarmiento
- Roig, A. y Blanco Esmoris, M. (2021). Producir lazo, organizar “la olla” y “contener” a otros/as. Experiencias de cuidado sociocomunitario durante la pandemia de la covid-19 en el AMBA (Argentina). *Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología*, 45, 29-51. <https://doi.org/10.7440/antipoda45.2021.02>

- Roitter, M. M. (2004) “El tercer sector como representación topográfica de sociedad civil”, en Daniel Mato (coord.), *Políticas de ciudadanía y sociedad civil en tiempos de globalización*. Caracas, FACES, Universidad Central de Venezuela, 17-32.
- Rosanvallon, P. (1995). *La nueva cuestión social. Repensar el Estado Providencia*. Buenos Aires: Ed. Manantial.
- Scribano, A. (2008). *El proceso de investigación social cualitativo*. Prometeo
- Scribano, A. (2010). Primero hay que saber sufrir...!!! Hacia una sociología de la ‘espera’ como mecanismo de soportabilidad social. En Scribano, A. & Lisdero, p. *Sensibilidades en juego: miradas múltiples desde los estudios sociales de los cuerpos y las emociones*, 169-192. CEA-CONICET
- Scribano, A. (2012). Sociología de los cuerpos/emociones. *Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad*, 10, 93-113.
- Scribano, A. (2019). Confianza en la Sociedad 4.0, en Cervio, A. y Bustos, A. (Comp.) *Confianza y políticas de las sensibilidades*. (147-168). Estudios Sociológicos Editora.
- Scribano, A. (2020). La vida como Tangram: Hacia multiplicidades de ecologías emocionales. *Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad*, 33, 4-7.
- Selltiz, C; Jahoda, M; Deutsch, M; Cook, S. W. (1970). *Métodos de investigación en las relaciones sociales*. Ediciones Rialp, S. A. Tamay
- Serulnikov, S. (2017). Como si estuvieran comprando. Los saqueos de 1989 y la irrupción de la nueva cuestión social en: Gabriel Di Meglio y Sergio Serulnikov (2017), *La larga historia de los saqueos en la Argentina: De la independencia a nuestros días*. Siglo XXI Editores.
- Soldano, D. y Andrenacci, L. (2006). Aproximación a las teorías de la política social a partir del caso argentino en Andrenacci, L. (Comp.), *Problemas de la política social en la Argentina contemporánea*. Prometeo Libros.
- Sordini, M. V. (2014). Una revisión sobre los programas alimentarios nacionales aplicados a comedores escolares y comunitarios desde los años ochenta en Argentina. *De Prácticas y Discursos*, 3(3).
- Sordini, M. V. (2018). “¡Nació con un PAN bajo el brazo! La transición a la democracia: entre el derecho y el subsidio a la alimentación”. *Unidad Sociológica*, 12.
- Starshinova, A. V., Borodkina, O. I., & Arkhipova, E. B. (2021). Youth as Social Service Consumers: the Case of Russia. *Social Work & Society*, 19(1).
- Taylor, S. J. y Bogdan, R. (1987). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*. Editorial Paidós.
- Tuñón, I y Areces, G. (2021). La alimentación de los hogares vulnerables con niños/as y adolescentes del Partido de La Matanza en tiempos de COVID-19. *Revista de investigación del departamento de Humanidades y Ciencias Sociales*, (20), 41-60. <https://doi.org/10.54789/rihumso.21.10.20.3>
- Tonkens, E.; Grootegoed, E. y Duyvendak J.W. (2013). Introduction: Welfare State Reform, Recognition and Emotional Labour. *Social Policy & Society*, 12(3), 407-413.
- Valles, M. (1997). Técnicas de observación y participación: de la observación participante a la investigación-acción- participativa. En *Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional*. Ed. Síntesis.
- Ziccardi, A. (2020). *Ciudades latinoamericanas: La cuestión social y la gobernanza local. Antología esencial*. CLACSO.

* * *

Constanza Faracce Macia (<https://orcid.org/0000-0002-6134-4996>) es Doctoranda en Ciencias Sociales (UNGS-IDES). Magíster en Investigación en Ciencias Sociales (UBA). Lic. en Sociología (UBA). Comisión de Investigaciones Científicas-Universidad Nacional de La Matanza; Universidad de Buenos Aires (CIC-UNLaM; UBA).

Florencia Bareiro Gardenal (<https://orcid.org/0000-0002-6682-936X>) es Doctoranda en Ciencias Sociales (UNGS-IDES). Magíster en Investigación en Ciencias Sociales (UBA). Lic. en Comunicación Social (UNLaM). Comisión de Investigaciones Científicas- Universidad Nacional de La Matanza (CIC-CIS UNLaM)